

Oktabr, 2024-Yil

**QORAQALPOG'ISTON RESPUBLIKASIDA BARQAROR RIVOJLANISHNI
EKOLOGIK INDIKATORLARINI GAT TEXNOLOGIYALARI YORDAMIDA
KARTALASHTIRISH**

Yeshimbetova M.O.

Tajibaeva L.R.

Qoraqalpoq davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13935353>

Annotatsiya. Mazkur maqolada Qoraqalpog'iston respublikasining barqaror rivojlanish indikatorlarini GAT texnologiyalari yordamida kartalashtirishga bag'ishlangan.

Kalit so'zlar: GAT texnologiyalar, Kartalashtirish, Barqaror rivojlanish, tuproqni ifloslanishi, suvni ifloslanishi, monitoring qilish.

Barqaror rivojlanishning ekologik indikatorlarini tanlashda tizimlash yoki tizimli yondashuvni qo'llashimiz lozim. Tizimli yondashuv ilmiy bilish jarayoni gipoteza, kontsepsiya, rejadan boshlanib, nazariy asosini ishlab chiqish yoki aniqlashtirish hamda amaliy tatbiqiga yetib borish metodlarini muayyan ierarxiya (qism-lar zinopoyasida) olib borishni talab etadi. Tegishli tadqiqotlardagi mazkur metodologik talab, masalan, avval Quyi Zarafshon okrug ekotizimlariga oid holatni aniqlash, so'ngra – dalaekspeditsion, kameral-laboratoriya va so'ngra, analitik-tahlil metodlarni qo'llashga undaydi.

Barqaror rivojlanish inson va jamiyat hayotini tashkil qilishning yangi ko'rinishi bo'lib, geografik qobiqda yuzaga kelgan ekologik vaziyat va muammolarni kishilik jamiyatining barcha jihatlari bilan har tomonlama hal etish kerakligining yangi yo'llarini shakllan-tiradi. Barqaror rivojlanish uchun jamiyat kishilari ongli ravishda ekologik vazifalarni har kuni, har bir bosqichda amalga oshirishni talab qiladi. Barqaror rivojlanish jamiyatning rivojlanishini taqazo etadi, binobarin, unga faqat ekologik vazifa sifatidagina qaralishi mumkin emas. Jamiyatning barqaror rivojlanishi bir necha asosiy o'lchamlardan foydalanishni taqazo qiladi.

Dunyoda barcha mamlakatlar shunaqa modelni qabul qilsa va quyi-dagi printsipga og'ishmay amal qilsagina, sayyorada barqaror rivojlanish shakllana borishi mumkin:

- noosfera printsipining birinchi talabiga asosan yer osti boyliklaridan cheklanmagan miqdorda foydalanishdan voz kechish;
- geografik qobiqni barqaror holatga qaytarish;
- ishlab chiqarish va iste'molning yangi ijtimoiy-iqtisodiy

modeliga o'tish;

– Yer sayyorasi aholisining miqdorini barqarorlashtirish (ik-kitadan ortiq farzandi bo'lmagan oilalar hisobiga);

– hozirgacha inson ta'siriga kam uchragan barcha tabiat qismlari-ga «qo'riqxon», «milliy bog'» maqomlarini berish;

– tabiiy boyliklardan tejamkorlik va samaradorlik bilan

foydalanish;

– har qanday kuch ishlatishdan voz kechish (urushlarga yo'l qo'ymaslik);

– ishlab chiqarishni chiqindisiz texnologiyalarga ko'chirish;

– hamma davlatlar va xalqlarning teng huquqliligiga erishish, bir yoki bir guruh davlatlarning butun dunyo ustidan hukmronlik qilish mafkurasidan voz kechish;

– jahon xalqlarining o'ziga xos madaniyatlarini asrab qolish va rivojlantirish; ularning dinlarini hurmat qilish.

Barqaror rivojlanish iqtisodiy, ekologik va ijtimoiy tamoyillarni qamrab olgan kompleks muammolarni o'z ichiga oladi. Boshqacha so'z bilan aytganda, rivojlanish insoniyat ehtiyojlarini qondirish va hayot darajasini yaxshilash uchun muhimdir. Atrof-muhitni muhofaza qilishga doir har qanday masala ob'ektiv, ishonchli dalillarga asoslangan bo'lib, ortiqcha ma'lumotlarni aks ettirishi kerak emas. Bunday ma'lumot atrof-muhitga ta'sir doirasini o'rganish, nazorat qilish, qaror qabul qilish va muvofiqlashtirish uchun kerak bo'ladi.

Atrof-muhit komponentlarini monitoring qilish jarayoni juda katta ma'lumotlar hajmini shakllantiradi. Shuning uchun ham barqaror rivojlanishning (BR) indikatorlarni aniqlash, o'rganish orqali ma'lumotlarni soddalashtirish jamiyat va shaxslar-ning ushbu masala bo'yicha qaror qabul qilishlari hamda real sharo-itda mavjud atrof-muhitni baholashlariga yordam beradi. Hozirgi paytda BR indikatorlari atrof-muhit ob'ektlarini monitoring qilish va pirovardida atrof tabiiy muhitni boshqarish borasida muhim qurol hisoblanadi.

1-Rasm. Qoraqalpog'iston Respublikasida suvlarning ifloslanish darajasi kartasi

Bugungi kunda barqaror rivojlanish indikatorlarini ishlab chiqish jarayoni yakunlanmagan bo'lsa-da, turli rivojlanish darajalari, ya'ni global, mintaqaviy, milliy, lokal, tarmoq, hatto alohida aholi turarjoylari va korxonalar uchun indikatorlar loyihalari ishlab chiqilmoqda. Shuni alohida ta'kidlash lozimki, indikatorlar o'z xususiyati, ma'lumotlar hajmi, hududiy qamrab olinishiga ko'ra turli xil, ya'ni global, mintaqaviy, milliy va lokal darajalarda foydalaniladi. Global, mintaqaviy va milliy darajalarda foydalaniladigan indikatorlar asosan umumlashtiruvchi xususiyatga ega bo'lib, ular alohida davlatlar va mintaqalardagi atrof-muhitni muhofaza qilish va ekologik holat haqida ma'lumot berishga xizmat qiladi. 1992-yili Rio-de-Janeyrodagi oliy toifadagi uchrashuvdan keyin barqaror rivojlanish kontsepsiyasi e'lon qilindi. BMTning Barqaror rivojlanish komissiyasi (BRK) 1993 yili indikatorlarni atrof-muhit holatini muhofaza qilish va istiqbol tendentsiyalari haqida ob'ektiv baho berishga qaratilishini taklif qildi. Bu taklifga Osiyo taraqqiyot banki, Butunjahon banki, atrof-muhit bo'yicha BMT komissiyasi, BMTning Yevropa iqtisodiy komissiyasi, Atrof-muhitni muhofaza qilish bo'yicha Yevropa agentliklari kabi xalqaro tashkilotlar hamda bir qator davlat va nodavlat tashkilotlari munosabat bildirdi. Ushbu taklifda

Oktabr, 2024-Yil

nafaqat ekologik indika-torlar, balki iqtisodiy, ijtimoiy va institutsional indikatorlar haqida ham fikr yuritilgan.

Ko'p hollarda umumiy tizimda quyidagi ko'rsatkichlar kichik tizimi ajralib turadi: ekologik; iqtisodiy; ijtimoiy, institutsional Indikatorlar regional va lokal xususiyat kasb etishi mumkin. Chunki biron bir mintaqadagi barqaror rivojlanish holati ikkinchi bir mintaqadagi yoki davlatdagi holatga to'g'ri kelmasligi mumkin. Masalan, Afrikaning shimolida yuzaga kelayotgan cho'llanish jarayoni Skandinaviya yarimorolidagi atrof-muhit holatida uchramasligi muqarrar. Tog' va tog'oldi hududlardagi suv eroziyasi yoki sel ketish holati Sahro zonalarida uchramasligi ham mumkin. Shuning uchun ham barqaror rivojlanishning 8 ta yo'nalishidagi rivojlanish indikatorlari, joriy holati va ta'sir etish choralari biri ikkinchisidan farqlanadi. Nima bo'lganda ham ma'muriy yoinki tabiiy hududlarni baholayotganda barqaror rivojlanish yo'nalishlarida global indikatorlarining 8 ta turi saqlanib qolinadi.

REFERENCES

1. A. Nigmatov. Ekologiyaning nazariy asoslari. T.: Faylasuflar jamiyati nashriyoti, 2013. – B. 224.
2. Mirziyoyev Sh.M. 2017-2021 Harakatlar strategiyasi. – Toshkent: Adolat, - 2017. – 193 b.
3. Navruzbaeva N.SH., Khudayberganov Ya. G. –“Theoretical and practical issues of creating agricultural maps”. International Conference on Advance Research in Humanities, sciences and Education, Hosted from Berlin, Germany. 2022 15.09. 120-122 b.
4. Реймов А.Р. Охрана и рациональное использование земельных ресурсов в Республике Каракалпакстан //Экологический вестник Узбекистана.-Ташкент, 2009.- № 9.- С.28-29.
5. Реймов П.Р. Современное состояние охраны окружающей среды в Каракалпакстане и охрана биоразнообразия. Экологический вестник Узбекистана.- Ташкент, 2004.- № 1.- С. 10-14.

& RESEARCH